

MILANO - PIAZZA DEL DUOMO

La Ricerca fa Centro!

27 Settembre 2024

Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Laboratori interattivi, esperimenti, dimostrazioni scientifiche e molto altro!

#NER24 | #CoScience

Evento Gratuito

ORGANIZZATO DA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Comune di
Milano

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SUPPORTO

ADESIONE A

UN EVENTO

Finanziato
dall'Unione europea

La Ricerca fa Centro !

MILANO - PIAZZA DEL DUOMO 27 Settembre 2024

SCOPRI IL
PROGRAMMA
E I NOSTRI
LABORATORI!

ISPF
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico
e scientifico moderno

Istituto per la
Microelettronica e
Microsistemi

Istituto di Ricerca sulle Acque
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica

Associazione
Nazionale
Subvedenti

Gruppo
MultiMedica
Passione, ricerca e innovazione per la salute

ISTITUTO
ITALIANO DI
TECNOLOGIA

ORGANIZZATO DA

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SUPPORTO

ADESIONE A

UN EVENTO

Finanziato dall'Unione europea

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Indagando le varietà di caffè (1)

Second life degli scarti vegetali (2)

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 19.30

Descrizione dell'attività: (1) Si presenteranno 2 poster in cui si mostrerà come viene ottenuta la bevanda caffè, dalla bacca al prodotto finito. Si farà un focus sulle due varietà più diffuse (arabica e robusta) e sulla problematica della distinzione delle due varietà in miscele di caffè tostato e macinato. Si coinvolgerà il pubblico nel distinguere i chicchi di caffè arabica e robusta, sia considerando i chicchi crudi (verdi), sia tostati.

(2) Si presenterà un poster in cui si mostreranno i materiali ottenuti da amido proveniente da scarti vegetali. Inoltre, verranno mostrati al pubblico altri materiali caratterizzati mediante NMR, con problematiche da processing industriale.

Obiettivi di divulgazione: Sensibilizzazione del pubblico al ruolo del ricercatore e della ricercatrice ed alle attività scientifiche che propongono l'impiego di una tecnica analitica avanzata, quale la Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR), per la caratterizzazione di alimenti e materiali.

Parole chiave: NMR, caffè, materiali, scarti

Target: Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Primaria

Progetto Europeo: (2) COST Innovators Grant (CIG) ECO-AERoGELS

Contatti:

Referenti: *Laura Ruth Cagliani (1), Antonella Caterina Boccia (2)*

Mail: lauraruth.cagliani@scitec.cnr.it; antonella.boccia@scitec.cnr.it

Istituto: *Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” – CNR-SCITEC*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Dal Mediterraneo agli Oceani

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 18.00

Descrizione dell'attività: Il Mediterraneo è una strada di acque mobili sulla quale si incontrano e si incrociano itinerari millenari. Su questi percorsi uomini di cultura diversa hanno scambiato e condiviso saperi, esperienze e variegata percezioni del mondo. Su questa strada si innesta un potente e inarrestabile processo di interculturalità, conoscenza, crescita e integrazione.

Il Mediterraneo è il cuore di un viaggio interminabile le cui rotte si sono rivolte anche agli Oceani e gli uomini che le hanno percorse segnano e accompagnano il divenire della storia, della cultura e della società. Tra questi poli geografici – politici, sociali, economici – si intrecciano secoli di storia, relazioni e trasformazioni culturali, declinate lungo le molteplici direttrici delle rappresentazioni letterarie, dell'evangelizzazione e delle migrazioni.

Obiettivi di divulgazione: L'obiettivo è quello di avvicinare la cittadinanza alla ricerca umanistica, poco riconosciuta, facendo scoprire che gli studi sociali, storici e letterari hanno una ricaduta quotidiana sulla realtà e sul progresso della società. Lo studio del passato getta le basi per la comprensione del presente e per le sfide del futuro.

Parole chiave: Mediterraneo, Storia, Letteratura

Target: Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Patrizia Spinato*

Mail: *patrizia.spinato@cnr.it*

Istituto: *Istituto di Studi sul Mediterraneo – CNR-ISMed*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Antonio Vallisneri e le Scienze della Terra

A. Vallisneri, *Lezione accademica intorno all'origine delle fontane...*, Venezia, Appresso Gio. Gabbriello Ertz, 1715, pp. 75-79, Figg. I-VI, tratte dalle tavole che rappresentavano la conformazione stratigrafica dei dintorni del Lago di Uri, passate a Vallisneri da Johann Scheuchzer.

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Si proporrà, durante la Notte dei ricercatori, una sintesi della mostra a pannelli "Ostinate esperienze. Antonio Vallisneri e le Scienze della Terra: il

viaggio montano del 1704", nella quale, attraverso testi e immagini, si ricostruisce, fra le altre cose, il percorso di studi e di ricerche di Vallisneri a proposito dell'origine dei fossili e della provenienza meteorica delle acque sorgenti.

Obiettivi di divulgazione: Dare una dimostrazione, durante la Notte dei ricercatori, attraverso una sintesi della mostra a pannelli di tipo divulgativo e potenzialmente capace di ottenere l'interesse dei visitatori, degli oggetti di studio, dei metodi seguiti e delle ricostruzioni storiche realizzate con il lavoro di ricerca compiuto nell'Istituto CNR.

Parole chiave: Vallisneri, Scienze della Terra, Storia della scienza

Target: Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Dario Generali*

Mail: dario.generali@ispf.cnr.it

Istituto: *Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e scientifico moderno, CNR-ISPF*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

La salute vien germogliando

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 19.30 alle 23.00

Descrizione dell'attività: La consapevolezza del rapporto tra dieta e salute porta l'attenzione verso la valutazione di metodi per ottimizzare la funzionalità degli alimenti. Recentemente, i germogli di diverse specie vegetali sono diventati popolari nell'alimentazione umana e sono considerati un alimento funzionale. Infatti, il germoglio, rispetto alla parte normalmente consumata (semi, foglie o frutti) è più ricco di nutrienti. Con il progetto FEED si analizzeranno le proprietà salutistiche di 20 specie di germogli, e i cambiamenti della flora intestinale indotti da diete arricchite con germogli per trovare una relazione tra dieta e stato infiammatorio di cellule e di tessuti. Inoltre, per favorire il consumo di germogli, verranno prodotti cibi funzionalizzati: caramelle, yogurt, snack.

Attività: verranno descritti gli effetti benefici sulla salute legati al consumo di germogli, verranno mostrati i germogli di diverse specie vegetali e il metodo per ottenerli. I più coraggiosi potranno assaggiarli!

Obiettivi di divulgazione: Obiettivi: - sensibilizzare il pubblico sull'importanza di una dieta equilibrata enfatizzando i benefici di consumare germogli freschi, un prodotto vegetale facile da ottenere e ricco di nutrienti, sottolineando la natura "green" dei germogli, in quanto la crescita di germogli non necessita di pesticidi, antimicrobici e fertilizzanti,

- illustrare la varietà di prodotti che si possono ottenere dai germogli, ad esempio, cibi funzionali come caramelle, yogurt, snack, evidenziando anche l'uso degli estratti di germogli per produrre confezioni bioattive per gli alimenti.

L'attività si basa su un progetto europeo PRIMA Partnership for research and innovation in the Mediterranean Area, Titolo: "From Edible sprouts to hEalthy fooD" (FEED).

Parole chiave: germogli edibili, contenuto nutrizionale, molecole per la salute

Target: Pubblico Generale

Progetto Europeo: progetto europeo PRIMA Partnership for research and innovation in the Mediterranean Area, Titolo: "From Edible sprouts to hEalthy fooD" (FEED).

Contatti:

Referenti: *Monica Mattana, Valentina Picchi, Roméo Dougué*

Mail: *monica.mattana@cnr.it, valentina.picchi@crea.gov.it, romeo.dougue@ibba.cnr.it*

Istituto: *Istituto di biologia e biotecnologia agraria – CNR-IBBA; Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari – CREA-IT*

La canapa industriale: dal Passato al Presente, una risorsa per il futuro

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 19.30 alle 23.00

Descrizione dell'attività: La storia della canapa (*Cannabis sativa* L.) è lunga ed affascinante e si intreccia con lo sviluppo delle civiltà umane. Questa pianta è stata coltivata per migliaia di anni in diverse parti del mondo, compresa l'Italia, dove ha giocato un ruolo importante nell'economia e nella cultura locale. La sua coltivazione è continuata fino alla metà del XX secolo, quando vari fattori, inclusa la concorrenza con le fibre sintetiche e le normative restrittive sulla pianta, hanno portato a un declino della sua coltivazione. Oggi, seppur molto lentamente, sta ritornando sul nostro territorio grazie anche alle sue qualità nutrizionali e nutraceutiche.

Verrà raccontata la storia della canapa che è stata a lungo coltivata per ottenere fibra per corde, vele per navi, vestiti e corredi. Ma la canapa non è solo questo: essa fornisce anche semi e infiorescenze. Si forniranno informazioni sulle caratteristiche nutrizionali del seme e sull'incremento della qualità e quantità di composti nutraceutici ottenibili dalle infiorescenze mediante elicitazione.

Obiettivi di divulgazione: Far conoscere la storia della canapa. Far riscoprire e ritornare una coltura antica con molteplici potenzialità. Dimostrare come si può intervenire per incrementare la quantità di alcuni prodotti/composti di interesse farmaceutico.

L'attività proposta si basa sul Progetto di ricerca PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE, titolo: *Cannabis sativa* L. as a bio-factory for secondary metabolites through innovative elicitation techniques (EliTech)

Parole chiave: Seme, infiorescenze, composti nutraceutici

Target: Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Studenti universitari

Contatti:

Referenti: *Incoronata Galasso e Mattana Monica*

Mail: *incoronata.galasso@cnr.it, monica.mattana@cnr.it*

Istituto: *Istituto di biologia e biotecnologia agraria – CNR-IBBA*

Camelina sativa: una pianta antica per affrontare le sfide climatiche di oggi

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 19.30

Descrizione dell'attività: Camelina sativa è una pianta oleaginosa della famiglia delle Crucifere, che include anche broccoli, cavolo e colza. Coltivata sin dall'Età del bronzo, è stata popolare in Europa fino al 1940, poi abbandonata per piante più redditizie. In seguito ai cambiamenti climatici, l'interesse per la camelina è in aumento grazie alla sua modesta richiesta di acqua e alla capacità di crescere in terreni poco fertili. I suoi semi contengono il 35-40% di olio ricco di omega-3 e proteine di ottima qualità. Usata nell'alimentazione animale, specialmente nella dieta delle galline, migliora il contenuto di omega-3 e

antiossidanti nelle uova, aumentandone il loro valore nutraceutico. Tuttavia, i semi contengono i glucosinolati, composti antinutrizionali, che ne limitano l'uso nei mangimi. Vi sarà mostrato come attraverso le nuove tecniche di miglioramento genetico assistito (TEA), in particolare il "genome editing", è possibile migliorarne la qualità nutrizionale, riducendo il contenuto di glucosinolati nei semi senza introdurre mutazioni casuali nel genoma. Queste tecniche rappresentano un avanzamento significativo rispetto ai metodi di selezione e ibridazione tradizionali, permettendo di rispondere in modo più rapido ed efficace alle sfide agricole e ambientali.

Obiettivi di divulgazione: 1. Far riscoprire una coltura antica con molteplici potenzialità; 2. Far conoscere nuove tecniche di miglioramento genetico assistito (TEA), approvata sia dalla comunità scientifica che a livello ministeriale per il miglioramento genetico delle specie vegetali e non solo. 3. L'attività proposta si basa sul progetto Agritech National Research Centre receiving funding from the European Union NextGenerationEU (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)–MISSIONE 4 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.4–D.D. 1032 17/06/2022, CN00000022). AGRITECH-SPOKE1-WP3 Task: T1.3.3

Parole chiave: Omega-3, Proprietà nutraceutiche, Tecniche di evoluzione assistita

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Elena Ponzoni*

Mail: *elena.ponzoni@ibba.cnr.it*

Istituto: *Istituto di biologia e biotecnologia agraria – CNR-IBBA*

L'approccio con cui i ricercatori svilupperanno il laboratorio è adattabile a tutte le età, con particolare agli studenti e studentesse di ogni ordine e grado.

Obiettivi di divulgazione: - spiegare in modo semplice il concetto di interazione radiazione-materia presentandolo come un concetto elementare alla base di tante applicazioni/devices di uso comune; - approfondire l'interdisciplinarietà dell'imaging come ponte tra la fisica/ingegneria e discipline delle scienze della vita; - avvicinare il pubblico a tecniche di imaging meno note (come l'imaging iperspettrale) o poco comprese (come la TC); - familiarizzare il pubblico con un concetto di imaging che va oltre l'uso del microscopio e della macchina fotografica – introdurre al pubblico tecnologie innovative di grande interesse scientifico quali la metabolomica

Parole chiave: Scienze della Vita, imaging diagnostico e iperspettrale, microscopia e fluorescenza, discipline omiche

Target: Scuola dell'Infanzia; Scuola Primaria; Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale

Progetto Europeo:

- Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – Piano Nazionale Resilienza e Resilienza (PNRR) - Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 – Avviso N. 3138 del 16 dicembre 2021 rettificato con D.D. n.3175 del 18 dicembre 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Il progetto europeo REACT (Rapid elimination of invasive agricultural insect pest outbreaks by tackling them with SIT programs), partendo dalla tecnica dell'insetto sterile (SIT), ha lo scopo di sviluppare varie strategie per contrastare l'invasione dei campi agricoli e proteggere la produzione di frutta e verdura da due insetti nocivi, i quali stanno diventando priorità all'interno dell'Unione Europea: *Bactrocera dorsalis* (Bd) e *Bactrocera zonata* (Bz).

Contatti:

Referenti: *Francesca Gallivanone e Michele Caccia*

Mail: *francesca.gallivanone@cnr.it, michele.caccia@cnr.it*

Istituto: *Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi – CNR-IBSBC*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Non buttiamo via niente!

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 19.30

Descrizione dell'attività: Il laboratorio vuole mostrare le potenzialità di riutilizzo di materie prime seconde provenienti dai residui agro-industriali per la preparazione di nuovi prodotti e materiali attraverso la trasformazione chimica. La chimica è in grado di fornire molte risposte per la valorizzazione di biomasse di scarto che possono essere recuperate e trasformate andando a costituire nuove materie prime invece che essere considerate rifiuti.

Obiettivi di divulgazione: Lo scopo principale è quello di stimolare curiosità e consapevolezza rispetto alla reale possibilità di riusare materie prime che sembrerebbero scarti ma che si possono rivelare preziosi per la preparazione di nuovi prodotti e materiali. Questo da un lato incoraggia all'uso responsabile delle risorse e dall'altro crea fiducia nella possibilità concreta di realizzare modelli di economia circolare.

Parole chiave: Upcycling, bioprodotto, economia circolare

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: Federica Zaccheria

Mail: federica.zaccheria@scitec.cnr.it

Istituto: Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" – CNR-SCITEC

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Applicazioni di realtà virtuale per la salute

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: L'uso di tecnologie digitali in ambito riabilitativo è attualmente di grande interesse in quanto può favorire la motivazione del paziente e la sua aderenza al trattamento. Tra le tecnologie digitali, le applicazioni di realtà virtuale immersiva offrono gli scenari più coinvolgenti e sono utilizzabili anche per la riabilitazione al domicilio, promuovendo di conseguenza la continuità della cura. Durante la giornata, saranno messe a disposizione diverse applicazioni in realtà virtuale (immersiva e non) progettate e sviluppate dall'istituto STIIMA che supportano la riabilitazione motoria e/o cognitiva in diverse tipologie di pazienti. Le applicazioni sono state sviluppate nell'ambito di differenti progetti di ricerca in collaborazione con il personale clinico.

Obiettivi di divulgazione: Le potenzialità delle nuove tecnologie per la salute; importanza di una attenta progettazione, coinvolgendo diverse figure professionali (ingegneri, psicologi, medici, etc.), per sviluppare applicazioni coinvolgenti, efficaci, usabili, accessibili ed accettate da pazienti con caratteristiche neuropsicologiche, fisiche e cognitive differenti.

Parole chiave: realtà virtuale, riabilitazione, serious game

Target: Pubblico generale

Contatti:

Referente: Marta Mondellini

Mail: marta.mondellini@stiima.cnr.it

Istituto: Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato
– CNR-STIIMA

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Tecnologie per la Costruzione

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Illustrazione di alcune attività dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione, tra cui lo studio di tecniche per la misura delle caratteristiche di materiali tradizionali e speciali, per la determinazione delle proprietà acustiche e termiche di sistemi di isolamento per edifici e per lo sviluppo in genere delle tecnologie collegate al mondo dell'edilizia.

Obiettivi di divulgazione: Dimostrare al pubblico l'importanza della ricerca nelle tecniche di misura necessarie per validare nuove tecnologie nel campo delle costruzioni, con particolare riferimento alle tematiche del risparmio energetico, della protezione ambientale e della sostenibilità in generale. In particolare si intende illustrare l'attività dell'Istituto nello sviluppo di metodi sperimentali per la verifica delle prestazioni di materiali e sistemi per l'edilizia, sia in ambito di ricerca scientifica che di certificazione.

Parole chiave: Proprietà dei materiali; Risparmio energetico; Comfort acustico

Target: Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Secondo Grado

Contatti:

Referenti: *Alberto Strini, Carmen Mirto*

Mail: alberto.strini@itc.cnr.it, carmen.mirto@cnr.it

Istituto: *Istituto per le tecnologie della costruzione- CNR-ITC*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Materiali per (ri)mettersi in forma

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 19.30

Descrizione dell'attività: L'ingegneria della riabilitazione è un ambito di ricerca di confine che sfrutta metodologie tipiche dell'ingegneria per favorire il superamento della disabilità, e per affrontare nuove sfide finalizzate all'inclusione e al miglioramento della vita umana.

Parleremo di materiali avanzati, di progettazione con strumenti grafici 3D, di fabbricazione additiva, e di biorobotica, affrontando le relazioni tra nuove tecnologie e salute umana.

Ricercatori esperti in diverse discipline offriranno dimostrazioni pratiche e spiegazioni sui principi fisici, il funzionamento e le caratteristiche tecnologiche di nuovi materiali funzionali, diversi dispositivi biorobotici e sensori indossabili utilizzabili in ambito medico e sportivo.

Obiettivi di divulgazione: Si forniranno esempi reali di come avviene il processo di ideazione di dispositivi medici e tecnologie indossabili avanzate utilizzando conoscenze multidisciplinari. Parleremo di come la ricerca scientifica fornisca i metodi per sviluppare soluzioni complesse come i robot riabilitativi a partire dalla comprensione delle esigenze dei futuri utilizzatori, la scelta e ottimizzazione di materiali avanzati come le leghe a memoria di forma e i metalli liquidi, e la loro integrazione con tecnologie elettroniche e informatiche. Ci

Interrogheremo sul tema della disabilità, sul ruolo dell'attività motoria e dello sport, e su come scienza e tecnologia possano migliorare le condizioni di vita delle persone.

Parole chiave: Materiali funzionali, prototipazione virtuale e stampa 3D, ortesi, protesi, biorobotica, ausili per lo sport

Target: Scuola Secondaria di Secondo Grado; Scuola Secondaria di Primo Grado; Pubblico Generale

Progetto: *Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob)* — Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR.

Contatti:

Referente: *Simone Pittaccio*

Mail: *simone.pittaccio@cnr.it*

Istituto: *Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia – CNR-ICMATE*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024
PhiCube: un dispositivo robotico per la riabilitazione bilaterale pediatrica

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Attività su prenotazione per le scuole: dalle 12.00 alle 15.00

Descrizione dell'attività: Verrà mostrato il funzionamento di PhiCube, un dispositivo robotico per la riabilitazione neuromotoria bilaterale degli arti superiori, sviluppato per pazienti pediatrici. Il dispositivo consente l'esecuzione di diversi esercizi riabilitativi bilaterali, coinvolgendo i distretti articolari di spalla, gomito e polso, a seconda delle necessità del paziente. PhiCube consente inoltre di associare ad ogni attività riabilitativa una divertente avventura di gioco, progettata per mantenere il paziente impegnato e massimizzando i risultati della terapia. La tecnologia robotica consente di assistere il paziente, a seconda del suo livello di mobilità residua. La piattaforma di teleriabilitazione integrata consente l'esecuzione di esercizi riabilitativi anche fuori dalla clinica e presso il domicilio del paziente, consentendo un continuo ed efficace monitoraggio da parte del personale medico. La presentazione del dispositivo consentirà di illustrare anche aspetti

relativi alla biomeccanica del corpo umano e alla riabilitazione neuromotoria. Il progetto è sviluppato in collaborazione con la spin-off del CNR Rehabilia Technologies. Qualche dettaglio in più è presente all'indirizzo <https://www.rehabiliatechnologies.com/phicube/>

Obiettivi di divulgazione: - Principi base di riabilitazione neuromotoria; - Fondamenti di robotica; - Fondamenti di biomeccanica

Parole chiave: robotica, riabilitazione, biomeccanica

Target: Pubblico Generale; Per l'attività di approfondimento con le scuole (mattina o primo pomeriggio): Scuola Secondaria di Secondo Grado, possibilmente con conoscenze base di Fisica.

Contatti:

Referente: Matteo Malosio

Mail: matteo.malosio@cnr.it

Istituto: Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato
– CNR-STIIMA

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Come si sceglie e si valuta un materiale per poi usarlo nella vita di tutti i giorni?

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 18.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: La proposta si può articolare in presentazioni di attività laboratorio, lezioni e workshop riguardo gli aspetti sia scientifici che direttamente pratici legati alla scelta ed alle applicazioni dei materiali metallici. In particolare i materiali metallici implicano una serie di passaggi di studio, produzione ed applicazioni che impattano notevolmente sulle tematiche di sostenibilità ambientale del mondo industriale. Lo scopo è creare una coscienza scientifica che sia in grado di valutare in concreto le scelte opportune sulla la filiera che sta alla base della scelta di un materiale, così da formare anche, se non

soprattutto, uno spirito costruttivo e critico nelle valutazioni delle politiche sociali ed industriali riguardo ai cambiamenti climatici.

Obiettivi di divulgazione: L'obiettivo didattico/divulgativo riguarda la scienza dei materiali, in particolare leghe metalliche industriali. Sarà importante diffondere: i) leghe di nuova concezione e leghe industriali innovative basate su specifici elementi chimici, particolari peculiarità fisiche e processi produttivi innovativi; ii) una spiegazione di come una lega metallica può essere studiata/testata/validata in un laboratorio scientifico e industriale; iii) i criteri di scelta di un materiale in funzione dell'applicazione per cui è previsto; iv) impatto di queste scelte sugli aspetti sociali ed ambientali

Parole chiave: sostenibilità ambientale, materiali e innovazione, metallurgia

Target: Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Riccardo Donnini*

Mail: *riccardo.donnini@cnr.it*

Istituto: *Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia – CNR-ICMATE*

Quanto Black Carbon intorno a noi?!

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 19.00

Attività su prenotazione per le scuole: dalle 12.00 alle 15.00

Descrizione dell'attività: La proposta si colloca nell'ambito dello studio del particolato carbonioso presente in atmosfera. Quest'ultimo è di particolare interesse sia per le implicazioni di natura energetica sia per l'impatto ambientale e sulla salute dell'uomo. In particolare si intende presentare uno strumento portatile sviluppato presso i laboratori del CNR-ICMATE per la misura del Black Carbon (BC). Tipicamente misure di BC in ambiente vengono realizzate utilizzando strumenti commerciali che campionano le particelle su di un filtro per poi essere analizzate. Il nostro strumento permette invece di misurare il BC in tempo reale, vedendo se ci sono fluttuazioni dovute ad esempio al traffico o ad altri fenomeni transitori. Lo scopo della proposta è quello di sensibilizzare la comunità riguardo alla necessità di avere strumenti di misura sensibili per il monitoraggio in tempo reale degli inquinanti in ambiente al fine di identificarne e quindi limitarne le fonti.

Obiettivi di divulgazione: L'obiettivo didattico/divulgativo riguarda l'inquinamento ambientale, in particolare quello legato al particolato atmosferico (Black Carbon). Si intende incrementare la conoscenza in termini di: i) fonti di particolato, ii) strumentazione standard per la misura del particolato, iii) strumentazione ad elevata sensibilità, iv) impatto sociale ambientale.

Parole chiave: inquinamento ambientale, black carbon, monitoraggio

Target: Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Francesca Migliorini*

Mail: francesca.migliorini@cnr.it

Istituto: *Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia – CNR-ICMATE*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Fusione nucleare: una stella sulla Terra

Cos'è un plasma?
 Il quarto stato della materia!
 La forma di materia più comune nell'Universo!
 Un gas così caldo da separare elettroni e nuclei!

Fonte energetica sicura, sostenibile e quasi inesauribile

FUSIONE NUCLEARE

UNA STELLA SULLA TERRA

Di che si parla?

Energia sostenibile

Tecnologie avveniristiche

Indagine del plasma

E molto altro!

Cosa farai:

- Accenderai una scarica in un tubo al plasma.
- Osserverai l'effetto del campo magnetico sul plasma.
- Giocherai con sfere al plasma e lampade al neon.
- Scoprirai i segreti della fusione nucleare.

Ecco un plasma!

Fusione nucleare come fonte energetica
 Una tra le imprese scientifiche e tecnologiche più ambiziose di tutti i tempi!

Posso venire anche io?

**Certo! Adatto a tutti!
 Adulti e studenti!
 Curiosi ed esperti!
 Tutti benvenuti!**

ISTP
 Consiglio Nazionale delle Ricerche

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Un gas fortemente ionizzato (cioè un gas in cui una parte degli elettroni e i rimanenti ioni carichi positivamente sono separati tra di loro) è detto plasma. Esso rappresenta il quarto stato della materia in Natura, oltre a quello solido, liquido e gassoso, ed è di gran lunga la forma di materia visibile più diffusa (circa il 99,9%) nell'Universo.

Vi sono moltissimi plasmi di cui abbiamo esperienza quotidianamente, che si differenziano per temperatura e densità: le stelle, il gas interstellare, la ionosfera, i fulmini, le aurore boreali, le lampade al neon, le scariche per le saldature industriali e molti altri.

Inoltre, il plasma è l'ambiente necessario per la realizzazione della fusione termonucleare e per il suo sfruttamento come fonte energetica. La fusione termonucleare è considerata dai Paesi maggiormente industrializzati, e da quelli in forte crescita economica, una delle opzioni più valide per assicurare all'umanità una fonte di energia sicura, sostenibile per l'ambiente e praticamente inesauribile.

Obiettivi di divulgazione: Attraverso un percorso interattivo proponiamo una serie di esperimenti adatti ad un pubblico di tutte le età, per spiegare in maniera ludica e interattiva le proprietà e le possibili applicazioni dei plasmi. Inoltre, considerando che le tematiche energetiche suscitano particolare interesse nel pubblico non specializzato, proponiamo un approfondimento finalizzato all'illustrazione di quella che può essere annoverata tra le imprese scientifiche e tecnologiche più ambiziose di tutti i tempi: l'uso della fusione nucleare come fonte energetica.

Parole chiave: Fusione nucleare, Energia, Plasma

Target: Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale

Contatti:

Referente: Paola Platania

Mail: paola.platania@istp.cnr.it

Istituto: Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi – CNR-ISTP

Lenticchia d'acqua: come cresco a diverse temperature?

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 19.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: La lenticchia d'acqua (o duckweed) è una pianta acquatica galleggiante tipica di laghetti e stagni. Il suo nome deriva dal fatto che costituisce una fonte di cibo per gli uccelli acquatici (come anatre e oche) e per i pesci, e, nonostante le sue dimensioni ridotte, possiede capacità notevoli, come quella di rimuovere inquinanti (ad esempio i metalli, azoto e fosforo) dagli ambienti acquatici. È inoltre considerata un superfood poiché è composta per circa il 35% da carboidrati, il 20% da minerali e il 40% da proteine. Questa caratteristica, insieme alla sua capacità di crescere molto velocemente, la rendono un cibo alternativo interessante nella dieta animale e umana. Ad oggi sono state identificati 5 generi (*Spirodela*, *Landoltia*, *Lemna*, *Wolfia* e *Wolfiella*) e 36 specie provenienti da quasi tutte le regioni del mondo esclusi i poli e le aree desertiche.

Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di testare la capacità di circa 100 genotipi di duckweed di crescere in diverse condizioni di temperatura con lo scopo di comprendere meglio l'adattamento delle piante alle differenti condizioni.

Attività: verranno mostrati molteplici genotipi di duckweed per far apprezzare la notevole variabilità di questa pianta.

Obiettivi di divulgazione: Obiettivi: - far conoscere al pubblico una pianta dalle notevoli proprietà, ma ancora poco conosciuta al di fuori del mondo della ricerca. - mostrare i diversi genotipi di duckweed e far apprezzare la loro diversità.

Parole chiave: duckweed, diverse temperature di crescita, genotipi

Target: Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Studenti universitari

Contatti:

Referente: *Iride Mascheretti*

Mail: *iride.mascheretti@cnr.it*

Istituto: *Istituto di biologia e biotecnologia agraria – CNR-IBBA*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Animali e Biodiversità: Fondamenta degli Ecosistemi e della Vita

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 18.30 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Ogni specie svolge un ruolo specifico nell'ecosistema in cui vive e concorre al mantenimento degli equilibri vitali. Le razze animali locali sono state inoltre elementi fondamentali nelle società rurali e ancora oggi sono un punto di riferimento di antiche tradizioni e di prodotti alimentari tipici.

Oltre al latte di specie diverse (bovino, capra, pecora, bufala), esistono in commercio molteplici tipologie di latte che differiscono per composizione, valore nutrizionale e processo produttivo. Conoscere le differenze tra i vari tipi di latte è fondamentale per fare scelte consapevoli e valutare quale si adatta meglio alle proprie necessità.

Le proteine del latte sono un'importante fonte di aminoacidi essenziali, necessari per la crescita e il mantenimento delle funzioni vitali. Le proteine animali contengono tutti gli aminoacidi essenziali in quantità adeguate mentre le proteine vegetali spesso sono carenti di uno o più aminoacidi essenziali, richiedendo una combinazione di fonti diverse per ottenere un profilo amminoacidico completo.

Obiettivi di divulgazione: Comunicare 1) l'importanza della salvaguardia della biodiversità animale, elemento fondamentale per la produttività degli ecosistemi, la sicurezza alimentare, la salute umana e la conservazione delle tradizioni culturali. Proteggerla è essenziale per il nostro pianeta.

2) Ogni tipo di latte ha caratteristiche diverse, conoscere le differenze tra i vari tipi di latte in commercio è fondamentale per fare scelte consapevoli e valutare quale si adatta meglio alle proprie necessità.

3) Vantaggi e svantaggi delle fonti proteiche vegetali ed animali, che presentano alcune differenze significative per l'uomo, quali composizione amminoacidica, digeribilità, contenuto nutrizionale.

Parole chiave: razze bovine, caprine e ovine, latte e formaggi, proteine vegetali e animali

Target: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado; Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Bianca Castiglioni & Milena Brasca

Mail: bianca.castiglioni@ibba.cnr.it; milena.brasca@cnr.it

Istituto: *Istituto di biologia e biotecnologia agraria – CNR-IBBA; Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari – CNR-ISPA*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 19.00

Descrizione dell'attività: Mazem, che abita sulla Luna, ha ricevuto all'improvviso un messaggio: "Devi trovare un rifugio, sta per arrivare una pioggia di meteoriti!"

Ma chi l'ha mandato questo messaggio? Cosa sono e da dove vengono questi meteoriti? E dove potrà rifugiarsi?

Risponderemo insieme a queste domande, risolvendo enigmi di diversa natura. Così facendo, conosceremo meglio alcuni protagonisti del nostro sistema solare, naturali e non, e il loro movimento, con particolare riguardo al sistema Terra-Luna.

Il gioco, composto da 10 enigmi, della durata di circa 45 minuti, è ispirato alla missione LUMIO (Lunar Meteoroid Impact Observer), coordinata dall'Agenzia Spaziale Europea e finanziata principalmente dall'Agenzia Spaziale Italiana.

Obiettivi di divulgazione: Ragionare insieme riguardo i seguenti concetti:

- il sistema solare

- orbite e relative geometrie
- sfide dell'esplorazione lunare
- cosa fa un ricercatore che si occupa di dinamica orbitale

Parole chiave: esplorazione spaziale, Luna, impatti, sistema solare

Target: Scuola Primaria, inizio Scuola Secondaria di Primo Grado

Contatti:

Referente: *Elisa Maria Alessi*

Mail: *elisamaria.alessi@cnr.it*

Istituto: *Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche – CNR-IMATI*

IL NANOFUTURO DEI POMODORI

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Le nanotecnologie sostenibili sviluppate anche attraverso il progetto Fenice finanziato dalla Fondazione Cariplo e coordinato dalla Dott.ssa Maria Rosa Antognazza dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), dalla Dott.ssa Michela Janni dell'Istituto per l'Elettronica e il Magnetismo (IMEM)-CNR e dalla Dott.ssa Mariacecilia Pasini dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "G.Natta" (SCITEC)-CNR, mirano a rivoluzionare l'agricoltura attraverso l'innovazione e l'economia circolare. Utilizzando nanomateriali biocompatibili derivati da scarti agricoli, come i Carbon Dots (CD), FENICE punta a ottimizzare la crescita delle piante, riducendo il consumo di acqua e fertilizzanti. Il sistema integrato di sensori monitora in tempo reale il benessere delle piante, consentendo un'agricoltura più sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici.

Obiettivi di divulgazione: • Nanotecnologie Sostenibili: Illustrare in modo semplice e coinvolgente l'uso innovativo di nanomateriali biocompatibili derivati da scarti agricoli per ottimizzare la crescita delle piante e ridurre il consumo di acqua e fertilizzanti.

- **Risparmio Idrico e Ambientale:** Mettere in evidenza l'importanza del risparmio idrico nell'agricoltura contribuendo alla sostenibilità ambientale.
- **Sensori per il Monitoraggio delle Piante e l'agricoltura di precisione** Mostrare l'utilizzo di sistemi di sensori integrati per monitorare in tempo reale il benessere delle piante, permettendo una gestione più efficiente delle risorse agricole e riducendo gli impatti ambientali.
- **Economia Circolare:** Presentare in modo accattivante il concetto di economia circolare e come FENICE lo applica nell'agricoltura per ridurre gli sprechi e valorizzare gli scarti.
- **Coinvolgimento della Comunità:** Sottolineare l'importanza del coinvolgimento della comunità nel progetto FENICE e come tutti possono contribuire alla promozione della sostenibilità ambientale nell'agricoltura.
- **Promozione dell'Uguaglianza di Genere:** Presentare brevemente l'impegno del progetto FENICE nella promozione dell'uguaglianza di genere nei settori STEM, evidenziando le testimonianze dirette delle ricercatrici coinvolte nel progetto.

Parole chiave: nanotecnologie sostenibili, agricoltura di precisione, risparmio idrico

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: Mariacecilia Pasini, Benedetta Maria Squeo

Mail: mariacecilia.pasini@cnr.it, benedetta.squeo@scitec.cnr.it

Istituto: Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" – CNR-SCITEC

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

La ricerca teorica nello studio dell'infinitamente piccolo

Luogo: Portici di Via Marconi

Orario: Dalle 19.30 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Nella presentazione saranno riportati esempi di ricerca teorico-computazionale volti a descrivere e comprendere i fenomeni su scala atomica, dalla struttura e proprietà dei cristalli ai meccanismi di interazione fra le molecole.

Obiettivi di divulgazione: Far comprendere l'importanza e come si svolge l'attività di ricerca teorica.

Parole chiave: Teoria, Ricerca computazionale, Struttura della Materia

Target: Scuola secondaria II grado

Contatti:

Referente: Mario Italo Trioni

Mail: marioitalo.trioni@cnr.it, mario.trioni@scitec.cnr.it

Istituto: Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" – CNR-SCITEC

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Che meraviglia la luce!

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Attività su prenotazione per le scuole: dalle 12.00 alle 15.00

Descrizione dell'attività: Un'occasione unica per esplorare luce e le sue incredibili proprietà. È vero che la luce è letteralmente sotto i nostri occhi da sempre, eppure non sempre è facile rispondere alle domande più semplici che la riguardano, come: "Perché i limoni sono gialli? E il cielo è azzurro? Da cosa dipende il colore delle farfalle e delle bolle di sapone? La luce può fermare il tempo? Si può accendere una lampadina senza la corrente?..."

Con l'aiuto di giovani scienziati e dei loro esperimenti, risponderemo insieme a queste e a tante altre domande.

Obiettivi di divulgazione: - Riscopriremo insieme, con stupore, alcune delle proprietà più affascinanti della luce, che ci circonda da sempre ed è ormai alla base di tutte le attuali tecnologie. A guidarci, sarà l'approccio del pensiero scientifico, che applicheremo, non a complicati esperimenti da laboratorio, ma al nostro mondo di ogni giorno. Con semplicissimi strumenti, impareremo così a leggere la realtà quotidiana, andando ben al di là delle apparenze.

Parole chiave: Luce, colore, polarizzazione

Target: Scuola Primaria; Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Cristian Manzoni*

Mail: *cristian.manzoni@polimi.it*

Istituto: *Istituto di Fotonica e Nanotecnologie – CNR-IFN*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

METASPIN - Metaplastic Spintronics Synapses

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 19.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: La visione del progetto METASPIN è una tecnologia radicalmente nuova per realizzare sinapsi artificiale a bassa potenza basata su nanodispositivi spintronici che inibiscono il cosiddetto *catastrophic forgetting*, cioè la perdita di memoria delle informazioni precedentemente apprese con l'apprendimento di nuove informazioni, un grave limite che si manifesta in tutte le architetture di intelligenza artificiale oggi in uso e sviluppo. In METASPIN sarà sviluppata una nuova classe di hardware neuromorfo che utilizzerà la magneto-ionica per supportare la metaplasticità sinaptica, ovvero una caratteristica ispirata al cervello umano basata sull'assegnazione di un "valore nascosto" agli stati delle sinapsi artificiali per codificare quanto sia importante ciascuno stato. Ciò renderà più facile o più difficile riconfigurare lo stato sinaptico dopo l'apprendimento di un nuovo compito, dando una gerarchia alle informazioni apprese in precedenza e prevenendo così un dimenticatioio catastrofico. Gli stati sinaptici saranno dettati dai due orientamenti di magnetizzazione nei ferromagneti con anisotropia magnetica perpendicolare, e dall'ordine ferro/antiferromagnetico nei materiali in cui le due fasi coesistono. In tutti i casi, il *gating magneto-ionico* verrà utilizzato per modulare localmente le proprietà magnetiche intrinseche per assegnare "stati nascosti" a ciascuno stato sinaptico. Gli stati nascosti magnetoionici si tradurranno in una modulazione della probabilità di commutazione tra stati

sinaptici, introducendo la funzionalità metaplastica. Parallelamente, in METASPIN saranno sviluppati schemi di apprendimento delle reti neurali artificiali (ANN), adattati alla fisica dei dispositivi sviluppati nel progetto e ispirati all'attività sinaptica biologica, che possono apprendere con mitigazione del *catastrophic forgetting*. L'obiettivo finale di METASPIN è integrare questa tecnologia sinaptica e algoritmi di apprendimento in un dimostratore ANN per testare l'apprendimento multitasking con test ispirati all'intelligenza artificiale in ambito medico e valutare l'impatto della metaplasticità nel *catastrophic forgetting*.

Obiettivi di divulgazione: Presentazione del progetto METASPIN, sue attività e risultati attesi, impatti, ultimate goals and outreach

Parole chiave: magnetoionica, sinapsi artificiali, reti neurali, architetture neuromorfiche

Target: Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Studenti Universitari, Laureati STEM

Contatti:

Referente: Alessio Lamperti

Mail: alessio.lamperti@cnr.it

Istituto: Istituto per la microelettronica e microsistemi – CNR-IMM

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024
Micro e nanoelettronica oggi e domani: transizione verde e intelligenza artificiale

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: L'istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) del CNR di Agrate Brianza illustrerà il contesto scientifico dell'elettronica in Italia e presenterà alcune delle attuali sfide della ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della micro e nanoelettronica del futuro.

Negli ultimi anni, l'elettronica ha pervaso qualsiasi aspetto della società (con smartphone, smartwatch, e-bike, automobili, ...), trasformandola irreversibilmente. Questo è il risultato di una lunga evoluzione guidata da una continua ricerca fondamentale ed applicata, che permette lo sviluppo e la manipolazione di nuovi materiali, la fabbricazione di dispositivi nanometrici e la comprensione di fenomeni elettronici, ottici e meccanici. I recenti avvenimenti come la carenza di microprocessori, la crisi Taiwan, le limitazioni all'export dei microchip adottate dagli USA, hanno evidenziato come l'industria della nanoelettronica

incide sugli assetti geopolitici mondiali. Per promuovere la ricerca e rilanciare la propria industria l'Europa ha lanciato il Chips Act che ha lo scopo di sostenere la crescita in questo settore nei prossimi anni, con nuovi risultati scientifici e tecnologici.

Il CNR è fortemente impegnato a contribuire a questo sviluppo sia con le attività svolte presso l'IMM-CNR, che con la sua partecipazione attiva in programmi di ricerca nazionali e internazionali anche in collaborazione con l'industria.

Obiettivi di divulgazione: Il percorso intende: (a) Illustrare l'evoluzione della micro e nanoelettronica nel tempo, le sfide attuali e l'impatto che ha sulla società, con particolare riferimento al ruolo della ricerca di base. (b) Sensibilizzare il pubblico rispetto al ruolo e impatto della ricerca nel campo della micro e nanoelettronica elettronica nel territorio italiano e rispetto al panorama internazionale. (c) Fornire al pubblico una visione sulla ricerca nel campo della micro e nanoelettronica del futuro con esempi pratici e dimostratori.

Parole chiave: Micro e nanoelettronica, materiali e dispositivi innovativi, elettronica sostenibile, intelligenza artificiale

Target: Pubblico Generico

Contatti:

Referente: Stefano Brivio

Mail: stefano.brivio@cnr.it

Istituto: IMM – Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, Sede di Agrate Brianza (www.mdm.imm.cnr.it)

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Riciclo di magneti permanenti a fine vita: cambiare forma per adattarsi al futuro

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 19.30

Descrizione dell'attività: Le terre rare (RE) sono elementi essenziali per diversi prodotti industriali e sono anche alla base dei magneti permanenti (PM), componenti principali di motori elettrici, turbine eoliche e la nuova generazione di veicoli ibridi ed elettrici. Il numero di questi magneti è enorme: in una casa ci sono decine di magneti e circa 40 in un'auto. Al mondo ci sono più di 300 milioni di motori industriali e ne vengono venduti 30 milioni ogni anno. L'estrazione di metalli RE e la produzione di PM sono in gran parte concentrate in Cina che nel 2018 produceva il 70,5% del mercato mondiale delle RE, dichiarandole strategiche per il proprio sviluppo futuro. Questo comporta che il prezzo delle RE sia volatile e fortemente influenzato da questioni geopolitiche oltre che da fattori industriali e logistici. Perciò, perchè lo sviluppo di strategie basate sull'energia verde e sul risparmio energetico

come indicato dal Green Deal sia possibile, la EU ha dichiarato necessario sviluppare processi di economia circolare che la rendano autonoma da paesi terzi. In questo contesto si sta sviluppando un nuovo approccio al riciclo dei PM: le RE vengono riinserite nella fase iniziale di produzione dei PM, direttamente sotto forma di polvere di lega, ottenuta con un processo di macinazione dei PM a fine vita, e che può essere rimodellata in un PM nuovo e funzionante, saltando i passaggi dannosi per l'ambiente ed economicamente inefficienti imposti dal recupero dei singoli elementi.

Al progetto partecipano oltre alla referente: per CNR-SCITEC Dott. Alessandro Ponti, Dott. Fulvio Bellato, per CNR-ISM Dott. Gaspare Varvaro, per l'Università degli Studi di Genova: Prof. Davide Peddis, Dott. Alexander Omelyanchik, Dott. Pierfrancesco Maltoni.

Obiettivi di divulgazione: Gli obiettivi didattici di questa proposta sono:

- presentare il concetto di materie prime critiche, focalizzando l'attenzione sui materiali utilizzati per i magneti permanenti (PM) evidenziandone la presenza nella vita quotidiana.
- introdurre i concetti di riuso e di riciclo, evidenziando le differenze tra i due approcci e sottolineandone come la semplificazione dei processi, evitando passaggi costosi in termini di energia, tempo e materiali impiegati, sia un punto fondamentale del percorso di ottimizzazione che il processo economicamente ed ecologicamente sostenibile.
- evidenziare la multidisciplinarietà tecnico-scientifica del progetto e come questa sia fondamentale per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi, aventi una forte e positiva ricaduta sociale

Parole chiave: materie prime critiche, economia circolare, magneti permanenti

Target: Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Primo Grado

Progetto Europeo: Rendering3D - Recycling End of Life permanent magnets by innovative sintering and 3D printing. Panel :ERA-MIN3

Progetto Nazionale: Recreate- progetto finanziato da Fondazione ICO Falck e Fondazione Politecnico di Milano

Contatti:

Referente: Anna Maria Ferretti

Mail: anna.ferretti@scitec.cnr.it

Istituto: Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" – CNR-SCITEC

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Grande come un virus

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Rivolta a scolaresche e famiglie, questa iniziativa rappresenta un viaggio alla scoperta dei virus, rispondendo a domande fondamentali: quanto sono grandi? Come sono fatti e come funzionano? Quanti sono e dove si trovano? Come possiamo sviluppare farmaci antivirali? Potremo tenere un virus sul palmo della mano, toccare le sue componenti, comprendere a cosa servono e come funzionano le parti che lo compongono.

Ci metteremo nei panni del ricercatore per trovare il farmaco giusto che impedisce al virus di riprodursi.

Obiettivi di divulgazione: Si propongono modelli educativi basati sullo stimolo della curiosità, sull'esperienza diretta e su contenuti preparati da chi si confronta con la ricerca come professione (scienziate/i del CNR), ed è quindi fonte autorevole, in grado di rispondere anche a domande 'difficili'. L'obiettivo è aumentare la conoscenza del mondo dei virus, presentandoli non come "nemici da combattere", ma come entità biologiche antiche, affascinanti e, in parte, ancora da scoprire.

Questa iniziativa contribuirà a dissipare le diffidenze verso la scienza in genere, a far accettare i virus come componenti della vita terrestre, e ad attrarre le/i giovani verso la biologia, la fisica, la chimica, cioè verso le discipline STEM.

Parole chiave: virus, modelli tangibili, farmaci

Target: Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Primaria

Progetto Europeo: Fondazione INF-ACT

Contatti:

Referente: *Claudia Massa*

Mail: *claudia.massa@cnr.it*

Istituto: *Istituto di biofisica – CNR-IBF*

Acqua è vita

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 18.00

Attività su prenotazione per le scuole: dalle 12.00 alle 15.00

Descrizione dell'attività: La biodiversità dei nostri fiumi e laghi sarà presentata mediante una serie di esperienze dirette, che porteranno i visitatori a scoprire forme animali e vegetali spesso curiose ed inaspettate, da minuscole alghe unicellulari a incredibili pesci serpente. Oltre a conoscere i protagonisti delle nostre acque e le relazioni che intercorrono fra di essi, presenteremo le minacce che stanno determinando un calo della biodiversità e gli effetti a cascata che si determinano quando il delicato equilibrio viene alterato. Particolare attenzione sarà data alla propagazione dei contaminanti nelle catene

alimentari, con esempi di “disastri ambientali” inaspettati, ad esempio quelli che implicano il trasferimento delle sostanze tossiche dall’ambiente acquatico a quello terrestre. Saranno inoltre presentati alcuni organismi alloctoni che stanno alterando significativamente gli equilibri dei nostri ecosistemi acquatici.

Obiettivi di divulgazione: L’attività prevede il coinvolgimento dei visitatori alla scoperta degli organismi acquatici (es. alghe, zooplancton, macrofite, invertebrati bentonici, pesci) mediante l’osservazione guidata finalizzata al riconoscimento tassonomico e all’analisi di alcune caratteristiche morfologiche che, mediante approccio deduttivo, possono essere tradotte in caratteri ecologici delle specie: questa attività mira a far comprendere come ogni organismo è adattato al proprio ambiente e che le perturbazioni ambientali possono incrinare l’equilibrio. Mediante alcuni semplici esperimenti sarà possibile inoltre comprendere il concetto dell’accumulo degli inquinanti negli organismi e il loro destino nelle catene alimentari acquatiche.

Parole chiave: Acqua dolce, biodiversità, inquinamento

Target: Scuola Primaria; Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale;

Contatti:

Referente: *Fabrizio Stefani*

Mail: fstefani.rss@irsa.cnr.it

Istituto: *Istituto di ricerca sulle acque – CNR-IRSA*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

La Tavola Periodica in Italiano: alla scoperta di nomi vecchi e nuovi

Tavola Periodica degli Elementi IUPAC

1																		18					
1 H idrogeno 1.008 + 0.002																		2 He elio 4.0026 + 0.0001					
Legenda:																							
numero atomico																							
Simbolo																							
nome																							
peso atomico																							
standard atomico																							
3 Li litio 6.94 + 0.01	4 Be berillio 9.0122 + 0.0001																	5 B boro 10.81 + 0.02	6 C carbonio 12.011 + 0.002	7 N azoto 14.007 + 0.001	8 O ossigeno 15.999 + 0.001	9 F fluoro 18.998 + 0.001	10 Ne neon 20.180 + 0.001
11 Na sodio 22.990 + 0.002	12 Mg magnesio 24.305 + 0.002																	13 Al alluminio 26.982 + 0.001	14 Si silicio 28.086 + 0.001	15 P fosforo 30.974 + 0.001	16 S zolfo 32.06 + 0.02	17 Cl cloro 35.45 + 0.01	18 Ar argon 39.948 + 0.004
19 K potassio 39.098 + 0.001	20 Ca calcio 40.078 + 0.004	21 Sc scandio 44.956 + 0.001	22 Ti titanio 47.867 + 0.001	23 V vanadio 50.942 + 0.001	24 Cr cromo 51.996 + 0.001	25 Mn manganese 54.938 + 0.001	26 Fe ferro 55.845 + 0.002	27 Co cobalto 58.933 + 0.001	28 Ni nichel 58.693 + 0.001	29 Cu rame 63.546 + 0.003	30 Zn zinco 65.38 + 0.02	31 Ga gallio 69.723 + 0.001	32 Ge germanio 72.630 + 0.006	33 As arsenico 74.922 + 0.001	34 Se selenio 78.971 + 0.006	35 Br bromo 79.904 + 0.002	36 Kr kripton 83.796 + 0.002						
37 Rb rubidio 85.468 + 0.001	38 Sr stronzio 87.62 + 0.01	39 Y ittrio 88.906 + 0.001	40 Zr zirconio 91.224 + 0.002	41 Nb niobio 92.906 + 0.001	42 Mo molibdeno 95.94 + 0.01	43 Tc tecnecio [97]	44 Ru rutenio 101.07 + 0.02	45 Rh rodio 102.91 + 0.01	46 Pd palladio 106.42 + 0.01	47 Ag argento 107.87 + 0.01	48 Cd cadmio 112.41 + 0.01	49 In indio 114.82 + 0.01	50 Sn stagno 118.71 + 0.01	51 Sb antimonio 121.76 + 0.01	52 Te tellurio 127.6 + 0.01	53 I iodio 126.905 + 0.001	54 Xe xenone 131.29 + 0.01						
55 Cs cesio 132.91 + 0.01	56 Ba bario 137.33 + 0.01	57-71 lanthanoidi	72 Hf hafnio 178.49 + 0.01	73 Ta tantalio 180.95 + 0.01	74 W tungsteno 183.84 + 0.01	75 Re renio 186.21 + 0.01	76 Os osmio 190.23 + 0.01	77 Ir iridio 192.22 + 0.01	78 Pt platino 195.08 + 0.01	79 Au oro 196.97 + 0.01	80 Hg mercurio 200.59 + 0.01	81 Tl talio 204.38 + 0.01	82 Pb piombo 207.2 + 0.01	83 Bi bismuto 208.98 + 0.01	84 Po polonio [209]	85 At astato [210]	86 Rn radon [222]						
87 Fr francio [223]	88 Ra radio [226]	89-103 attinoidi	104 Rf rutherfordio [261]	105 Db dubnio [262]	106 Sg seaborgio [263]	107 Bh bohrio [264]	108 Hs hassio [265]	109 Mt meitnerio [266]	110 Ds darmstadtio [267]	111 Dz dubnio [268]	112 Cn copernicio [269]	113 Nh nihonio [270]	114 Fl flerovio [271]	115 Mc moscovio [272]	116 Lv livermorio [273]	117 Ts tennessio [274]	118 Og oganessonio [276]						
57 La lantanio 138.91 + 0.01	58 Ce cerio 140.12 + 0.01	59 Pr praseodimio 140.91 + 0.01	60 Nd neodimio 144.24 + 0.01	61 Pm prometio [145]	62 Sm samario 150.36 + 0.01	63 Eu europio 151.96 + 0.01	64 Gd gadolinio 157.25 + 0.01	65 Tb terbio 158.93 + 0.01	66 Dy dysprosio 162.50 + 0.01	67 Ho holmio 164.93 + 0.01	68 Er erbio 167.26 + 0.01	69 Tm tullio 168.93 + 0.01	70 Yb ytterbio 173.05 + 0.01	71 Lu lutetio 174.967 + 0.001									
89 Ac attinio [227]	90 Th torio 232.04 + 0.01	91 Pa protattinio 231.04 + 0.01	92 U uranio 238.03 + 0.01	93 Np neptunio [237]	94 Pu plutonio [244]	95 Am americio [243]	96 Cm curio [247]	97 Bk berkelio [247]	98 Cf californio [251]	99 Es einsteinio [252]	100 Fm fermio [257]	101 Md mendelevio [258]	102 No nobidio [259]	103 Lr lawrencio [260]									

Versione inglese del 4 maggio 2022. Per note e aggiornamenti, consultare il sito www.iupac.org.
 Versione italiana del 15 luglio 2024, basata nell'ambito del progetto IUPAC n° 20240005200.
 Copyright © 2024 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 19.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: La Commissione IUPAC Italia, coordinata dal CNR, ha promosso la traduzione ufficiale in lingua italiana della Tavola Periodica degli Elementi IUPAC 2022, originariamente solo in lingua inglese. Questa attività si è svolta sotto la prestigiosa egida di enti di riferimento per la Chimica in lingua italiana, tra cui Società Chimica Italiana, Società Chimica Svizzera, Dipartimento Istruzione della Repubblica di San Marino, CNR, Federchimica, FAST e Accademia della Crusca. Sarà presentata al grande pubblico la tavola periodica nella versione concordata, anche con la traduzione ufficiale di 13 elementi per i quali, fino ad ora, non vi era una versione univoca nei dizionari italiani.

Obiettivi di divulgazione: Il grande pubblico di tutte le età avrà l'occasione di conoscere nomi e proprietà di elementi chimici, spesso ubiquitari negli oggetti e nei dispositivi della vita quotidiana, ma poco conosciuti al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori. Sarà un'occasione per approfondire la conoscenza della Chimica e dei suoi "mattoncini" fondamentali, anche in lingua italiana.

Parole chiave: Tavola Periodica, elementi chimici, lingua italiana

Target: Scuola Primaria; Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Pubblico Generale

Progetto Europeo: L'attività rientra nel progetto internazionale IUPAC no. 2024-009-2-200.
<https://iupac.org/project/2024-009-2-200>.

Contatti:

Referente: Matteo Guidotti

Mail: matteo.guidotti@scitec.cnr.it

Istituto: Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” – CNR-SCITEC

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Superfici, Scale e Trame: ricerca e tecnologia per il Patrimonio Culturale

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: CNR ISPC metterà in mostra come la diagnostica applicata al Patrimonio Culturale può avere una duplice funzione: analisi, studio, e raccolta dati per la tutela delle opere d'arte, fruizione ampliata e valorizzazione attraverso il virtuale.

Per far comprendere la complessità e la fragilità del patrimonio culturale e l'importanza della sua conservazione, saranno disponibili due diverse modalità di fruizione:

- in una si potranno osservare i processi ed i funzionamenti di strumentazioni portatili utilizzati dal CNR ISPC nell'ambito delle attività del laboratorio mobile MOLAB del nodo italiano dell'infrastruttura di ricerca E-RIHS.
- nell'altra, grazie alla visita virtuale "Brancacci POV" (<http://brancaccipov.cnr.it/>), i visitatori saranno condotti alla scoperta di quanto si nasconde nella trama e nella materia dell'opera. Brancacci POV è stata sviluppata dal CNR ISPC, in collaborazione con il Comune di Firenze, l'Opificio delle Pietre Dure e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, e grazie al finanziamento di Friends of Florence e Jay Pritzker Foundation.

Obiettivi di divulgazione:

- Sensibilizzare il pubblico all'importanza della diagnostica per la conoscenza del patrimonio culturale e della sua fragilità
- Sensibilizzare il pubblico all'importanza della ricerca per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale
- Conoscere cosa sono le tecniche diagnostiche, come vengono impiegate e da chi
- Conoscere quali sono le tecnologie utili per la diagnostica, conservazione del patrimonio culturale
- Conoscere quali sono le tecnologie digitali che permettono la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale a volte inaccessibile

Parole chiave: Patrimonio culturale, indagini non invasive, realtà virtuale, multimedialità, accessibilità

Target: Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Famiglie; Pubblico Generico

Progetto Europeo: E-RIHS European Research Infrastructure for Heritage Science

Contatti:

Referente: *Marco Realini*

Mail: marco.realini@cnr.it

Istituto: *Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - CNR-ISPC*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Il cambiamento climatico nelle regioni Polari

Osservatorio Gruvebadet per lo studio della composizione dell'atmosfera e le proprietà della neve (Ny-Alesund, Svalbard).

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 19.30 alle 23.00

Descrizione dell'attività: L'Artico e l'Antartide hanno un ruolo fondamentale nel controllare il clima del nostro pianeta, ma sono anche ambienti estremamente fragili dove gli impatti dei cambiamenti climatici producono effetti devastanti, con ripercussioni per l'intero pianeta. Il riscaldamento dell'atmosfera accelera la fusione dei ghiacciai che contribuiscono all'innalzamento del livello del mare. L'aumento delle temperature causa la perdita del ghiaccio marino, modificando il modo in cui la terra e gli oceani immagazzinano l'energia del sole. Con una serie di esperimenti e materiale visivo illustreremo gli impatti del cambiamento climatico nelle regioni polari.

Obiettivi di divulgazione: L'obiettivo degli esperimenti didattici e degli incontri sarà quello di mostrare gli impatti dei cambiamenti climatici nelle regioni polari. Gli esperimenti e il materiale didattico permetterà di evidenziare come i cambiamenti nelle regioni polari possono avere un impatto sulla nostra vita e come le nostre scelte quotidiane possono avere un impatto su queste regioni remote.

Parole chiave: Artico, Antartide, neve, cambiamento climatico, effetto serra.

Target: Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado;
Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Stefania Gilardoni*

Mail: *stefania.gilardoni@cnr.it*

Istituto: *Istituto di Scienze Polari – CNR-ISP*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Energia e comunità energetiche

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Attività su prenotazione per le scuole: dalle 13.00 alle 14.00

Descrizione dell'attività: Il nostro living lab si concentra sulla sperimentazione di soluzioni energetiche digitali. Questo spazio collaborativo ci consente di lavorare a stretto contatto con la cittadinanza per sviluppare strumenti innovativi che promuovono il risparmio energetico, l'efficienza e le comunità di energia rinnovabile.

Obiettivi di divulgazione: Durante l'evento, presenteremo i nostri progetti per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche energetiche. Il nostro stand interattivo, inviterà a partecipare a RECxploration, il nostro nuovo gioco immersivo incentrato sulle comunità di energia

rinnovabile. Gli elementi interattivi sono progettati per stimolare la discussione sui temi energetici ed il loro conseguente impatto sociale.

Parole chiave: Joint Research Centre, Living Lab, gamification, risparmio energetico, RECxploration, energia rinnovabile, comunità di energia rinnovabile

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Stefano Tarantola*

Mail: *stefano.tarantola@ec.europa.eu*

Istituto: *European Commission - Joint Research Centre, JRC-ISPRA, Dipartimento per l'energia, la mobilità ed il clima.*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Mobilità autonoma, connessa ed intelligente

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Attività su prenotazione per le scuole: dalle 12.00 alle 13.00

dalle 14.00 alle 15.00

Descrizione dell'attività: La mobilità autonoma e connessa offre nuove opportunità per rendere la mobilità più efficiente, sicura e sostenibile. Per facilitare la comprensione dei principi e dei benefici legati all'automazione della guida e la capacità dei veicoli di comunicare proporremo le seguenti attività:

- interazione con un robot Lego © che simula i principi di base di un veicolo a guida autonoma;
- sperimentazione di una frenata di emergenza automatizzata attraverso uno strumento di realtà virtuale

Obiettivi di divulgazione: familiarizzazione con i concetti di mobilità e guida autonoma; consapevolezza sulle potenzialità della mobilità autonoma e connessa; comprensione degli elementi chiave caratterizzanti la guida autonoma

Parole chiave: veicoli a guida autonoma, mobilità autonoma e connessa, sensori e nuove tecnologie veicolari

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Biagio Ciuffo*

Mail: *Biagio.CIUFFO@ec.europa.eu*

Istituto: *European Commission - Joint Research Centre, JRC-ISPRA, Directorate per l'energia, la mobilità ed il clima.*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Sistema immunitario: da amico a nemico.....e viceversa

SISTEMA IMMUNITARIO

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 19.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Il sistema immunitario costituisce un importantissimo strumento con cui il nostro organismo si difende dall' attacco di patogeni (batteri, virus) e rappresenta il complesso di "sentinelle" coinvolte nel riconoscimento ed eliminazione dei tumori. Tuttavia, questo sistema non è sempre perfetto, poiché diverse patologie, tra cui le patologie cardiovascolari, i tumori e le malattie autoimmuni, sono in grado di mettere in atto diverse strategie per alterare le cellule del sistema immunitario o addirittura usarle a proprio vantaggio. Questo succede perché le cellule del sistema immunitario hanno la capacità di adattarsi molto facilmente all' ambiente in cui si trovano, anche se diverso da quello di origine. In molte patologie, viene proprio sfruttata questa capacità di adattamento che è in grado di "riprogrammare", o meglio "polarizzare" le cellule immunitarie, che quindi passano dalla parte del "nemico". Tuttavia, questo processo non è irreversibile: una volta che si conoscono le strategie che le varie patologie adottano per "corrompere" le cellule del sistema immunitario, grazie a diversi farmaci e molecole, è possibile ri-educare le cellule

del sistema immunitario a portare a termine il loro lavoro: eliminare i patogeni, contribuire al processo di riparazione dei tessuti ed organi danneggiati ed eliminare le cellule tumorali.

Obiettivi di divulgazione:

Spiegare come e perché le cellule del sistema immunitario, che ha la funzione primaria di proteggerci, possono passare dalla parte del “nemico”.

La “corruzione” del sistema immunitario nelle patologie cronico-infiammatorie.

- Intro sul sistema immunitario: cose ‘è come fa a proteggerci. *Attività supportata da poster esplicativo e presentazione di alcuni esempi*
- Conosciamo alcuni protagonisti del sistema immunitario: i macrofagi, i neutrofili e le cellule NK → *chi sono, da dove vengono, cosa fanno (quanto tutto funziona nel modo corretto)*
- Come mai il sistema immunitario si fa corrompere: quando l’alleato passa dalla parte del nemico → *spiegazione, con supporto visivo (poster) dei principali corruttori del sistema immunitario*
- Come “convincere” il sistema immunitario “corrotto” a tornare dalla nostra parte → *terapia, prevenzione e stili di vita*
- Test “Che Cellula Immunitaria Sei? (cartaceo o elettronico)”

Parole chiave: sistema immunitario, infiammazione, risposta immunitaria

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: Dr. Antonino Bruno

Mail: 82antonino.bruno@gmail.com

Istituto: IRCCS-MultiMedica

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Missione: Futuro Sano – Conoscere per Prevenire l'Impatto dell'Obesità sulla Salute CardioMetabolica

**Futuro Sano:
Conoscere per Prevenire l'Impatto dell'Obesità sulla Salute CardioMetabolica**

Meccanismi	Prevenzione	Gioca ed impara con noi					
<p style="text-align: center;">Il divano ha vinto. Fermo un turno!</p>							
Sano	Patologico						

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 19.30

Descrizione dell'attività: L'obesità è un problema di salute crescente, che influisce significativamente sulla salute pubblica. Comprendere i meccanismi biologici alla base di obesità e complicanze dell'obesità, come l'inflammatione cronica, è essenziale per la prevenzione di questa condizione e delle conseguenze associate. Altrettanto essenziale è la ricerca sui biomarcatori, che offre strumenti avanzati per identificare precocemente le persone a più alto rischio cardiovascolare. Questa proposta nasce dalla collaborazione di ricercatori clinici e di base, e combina semplici attività dimostrative e interattive, utilizzando un gioco da tavolo, un microscopio e poster informativi per rendere concetti complessi accessibili a tutti. Promuovere la consapevolezza su come le scelte quotidiane influenzano

la salute cardiometabolica ispira stili di vita più sani e un maggiore interesse per la scienza che riguarda questo ambito. Inoltre, promuovendo una comprensione più empatica e scientifica dell'obesità, questa attività aspira a contrastare lo stigma esistente nei confronti di questa condizione.

Obiettivi di divulgazione:

- Dimostrare la connessione tra obesità, infiammazione e complicanze cardiometaboliche.
- Mostrare come le scelte alimentari influenzano la salute.
- Informare sui nuovi biomarcatori di infiammazione e danno cardiovascolare.
- Contrastare lo stigma dell'obesità attraverso l'informazione.

Parole chiave: Obesità, Infiammazione, Salute Cardiometabolica, Ricerca scientifica.

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: Prof.ssa Caterina Conte, Dott.ssa Gaia Spinetti

Mail: caterina.conte@multimedica.it ; gaia.spinetti@multimedica.it

Istituto: IRCCS-MultiMedica

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Nanotecnologie per memorie non volatili: la meccanica quantistica in tasca

Lo sapevi che gli elettroni nelle memorie Flash degli SSD si spostano per effetto tunnel, un fenomeno spiegato dalla meccanica quantistica, che la meccanica classica proibirebbe?

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Il mondo fisico di cui facciamo diretta esperienza nella nostra vita quotidiana è un mondo a misura d'uomo in cui le grandezze si misurano in metri e grammi o multipli e sottomultipli nell'intorno di questi.

Nel mondo infinitamente piccolo, quello delle lunghezze nella scala delle distanze tra gli atomi, le teorie della fisica classica, che ben descrivono il mondo a misura d'uomo, risultano inadeguate. Un esempio di inadeguatezza si ha quando un elettrone si avvicina ad una barriera di potenziale (un muro) molto sottile.

La doppia natura onda-particella alla base della meccanica quantistica consente agli elettroni di effettuare un tunnel attraverso barriere di potenziale che nel mondo di dimensioni umane non potrebbero esser superate, se non richiedendo più alta energia. La

tecnologia delle memorie a semiconduttore fabbrica dispositivi su scale di grandezza che rispondono alle leggi della meccanica quantistica e sfruttano l'effetto tunnel per programmare e cancellare il contenuto immagazzinato nella memoria stessa.

Nel 1928 lo scienziato ucraino Gamov scopre l'effetto tunnel come conseguenza dei fondamenti della meccanica quantistica e lo utilizza per spiegare il decadimento alpha di un nucleo atomico. Nel 1984, proprio 40 anni fa, l'effetto tunnel è stato utilizzato nell'invenzione della cella di memoria Flash. Maneggiando gli smartphone che tutti abbiamo nelle nostre tasche, ogni volta che memorizziamo un'immagine o un'informazione nel dispositivo di memoria SSD sfruttiamo la meccanica quantistica.

Obiettivi di divulgazione:

L'effetto tunnel ha portato e continua ad alimentare importanti sviluppi in settori come l'elettronica quantistica e la nanotecnologia, rappresentando un bell'esempio di come la ricerca fondamentale possa innescare rivoluzioni tecnologiche che cambiano la nostra vita, come ora sta accadendo grazie all'Intelligenza Artificiale.

Parole chiave: memorie, nanotecnologie, meccanica quantistica

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: Paolo Fantini

Mail: pfantini@micron.com

Istituto: Micron Semiconductor Italia S.r.l. – Sede di Vimercate

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Come si costruisce un chip?

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 19.30 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Durante l'attività si mostreranno le tappe esemplificative del processo che porta dalla sabbia alla costruzione di un dispositivo a semiconduttore su Silicio o su Carburo di Silicio.

Obiettivi di divulgazione: Il processo di costruzione di un chip e' estremamente complesso e costoso. Vedere da vicino la trasformazione della sabbia attraverso le tappe principali fornisce aiuto e stimolo a chi è affascinato dall'elettronica e curioso di vederne le radici.

Parole chiave: semiconduttore, chip a semiconduttore, microelettronica

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: Laura Sipala

Mail: lauragrazia.sipala@st.com

Istituto: STMicroelectronics

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Sotto la superficie del tempo

Un viaggio fotografico nell'invecchiamento

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 19.00

Descrizione dell'attività: L'introduzione del concetto di tempo nell'esperienza umana ha radici profonde e complesse. L'uomo percepisce il trascorrere del tempo per necessità biologiche, per organizzazione sociale, per memoria e narrazione.

Il progetto si propone di esplorare l'invecchiamento attraverso una fusione di immagini al microscopio di cellule e tessuti senescenti con la fotografia contemporanea.

Il tempo è rappresentato nella sua contraddizione, come passaggio di attimi ma anche come immobilità.

Obiettivi di divulgazione: Tra gli obiettivi principali del progetto vi è la sensibilizzazione del pubblico e l'avvicinamento allo studio scientifico dell'invecchiamento attraverso la stimolazione di un interesse visivo.

Il progetto mira a esplorare l'interconnessione tra l'invecchiamento cellulare e l'esperienza umana, utilizzando un'estetica visiva unica. L'intento è di promuovere una riflessione su come percepiamo e affrontiamo il passare del tempo nella società contemporanea in relazione a che cos'è che ci porta ad invecchiare realmente.

Parole chiave: senescenza, fotografia, microscopia

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: *Francesca Faggioli, Ombretta Garbarino*

Mail: francesca.faggioli@irgb.cnr.it

Istituto: *Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica – CNR-IRGB*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Formazione al CNR

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 19.00

Descrizione dell'attività: Il poster vuole presentare alla cittadinanza le attività di formazione che vengono svolte da STIIMA- CNR nell'ambito di:

- formazione e azioni di divulgazione per studentesse e studenti di scuole primarie, medie e superiori
- PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)
- formazione continua per le aziende
- corsi ITS Academy e IFTS
- dottorati, assegni di ricerca e tesi di laurea

- formazione formatori
- definizione di nuove figure professionali

"Obiettivi di divulgazione: "Obiettivo è informare la cittadinanza sulle principali attività di formazione svolte da STIIMA-CNR coerentemente con la terza missione dell'Ente.

Parole chiave: Formazione per scuole di ogni ordine e grado; Formazione continua; ITS Academy

Target: Scuola dell'Infanzia; Scuola Primaria; Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado; ITS academy, Aziende, Università; Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Elisabetta Oliveri*

Mail: *elisabetta.oliveri@stiima.cnr.it*

Istituto: *Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato – CNR-STIIMA*

consentono di avere un accurato controllo del processo e di rispondere in maniera più accurata alle richieste dell'utenza finale.

Inoltre, si vuole sottolineare con questo progetto, quanto essenziale spostarsi da un concetto di “plastic free” a quello di “uso consapevole della plastica”, considerando che molti dei dispositivi che saranno presentati sono caratterizzati dai concetti di riciclo/riuso di materiali a fine vita.

Il target vuole essere composto da rappresentanti delle 5 eliche: enti di ricerca, istituzioni, imprese, cittadini e stakeholders attenti alla sostenibilità, così come alla centralità della persona.

Obiettivi di divulgazione:

- Le attività si inquadrano nelle linee di ricerca dello sviluppo di nuovi materiali funzionali e strutturali e del recupero e riciclo di risorse.
- Tecnologie e processi per l'ambiente, chimica e tecnologia dei materiali, chimica e materiali per la salute e le scienze della vita.

Progetti correlati:

1. [PROFIL](#) - Filamenti multimateriali per la realizzazione di protesi personalizzate ad alte prestazioni con focus su adaptive sport. || Progetto con INAIL.
2. [PROACTIVE](#) - Protesi di piede con meccanismi adaptive/responsive e sensorizzazione integrata. || Progetto con INAIL.
3. [sPATIALS3](#) - Miglioramento delle Produzioni Agroalimentari e Tecnologie Innovative per un'Alimentazione più Sana, Sicura e Sostenibile || Call Hub, Regione Lombardia - POR FESR 2014-2020.
4. [FEED](#) - From edible sprouts to healthy food (da germogli edibili a cibo sano) || PRIMA - Progetto UE.

Parole chiave: materiali multifunzionali, sostenibilità, salute.

Target: Pubblico Generale; Aziende; Clinici; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Scuola Secondaria di Primo Grado.

Progetto Europeo: FEED - From edible sprouts to healthy food.

Contatti:

Referente: Alfredo Ronca

Mail: alfredo.ronca@cnr.it

Istituto: Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali – CNR - IPCB

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Ipovisione, un caleidoscopio di percezioni

IPOVISIONE

UN CALEIDOSCOPIO DI PERCEZIONI

DESCRIVEDENDO

Luogo: Piazza del Duomo - Arengario

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Le persone, indossando delle speciali mascherine, potranno sperimentare le diverse caratteristiche dell'ipovisione e cimentarsi con attività ludico-pratiche che riproducono situazioni di vita quotidiana (leggere, scrivere, apparecchiare una tavola, usare un cellulare, ecc) per "mettersi nei panni" di chi ha una fragilità visiva. Inoltre, i visitatori potranno sperimentare la potenza del metodo DescrivEdendo, che permette di fruire di contenuti d'arte e immagine in modo inclusivo.

Obiettivi di divulgazione: sensibilizzare e far conoscere le caratteristiche delle persone ipovedenti al fine di creare la cultura del rispetto del prossimo innalzando i livelli di inclusione sociale.

Parole chiave: ipovisione, ipovedenti, inclusione, pari opportunità

Target: Pubblico Generale; Aziende, Clinici; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Scuola Secondaria di Primo Grado

Contatti:

Referente: Rosa Garofalo

Mail: rgarofalo@subvedenti.it

Istituto: Associazione Nazionale Subvedenti, ANS

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Intelligenza artificiale, salute e prevenzione: algoritmi e piattaforme digitali intelligenti

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 19:45 alle 21:15

Descrizione dell'attività: Nell'ambito delle tecnologie digitali per la salute e, in particolare, ai fini della prevenzione e diagnosi precoce di patologie nella popolazione adulta, si stanno diffondendo sempre più nuovi strumenti che integrano modelli predittivi basati su intelligenza artificiale e piattaforme digitali per la raccolta dei dati e parametri di rilievo per l'identificazione precoce del rischio di patologia. Ad esempio, sono particolarmente interessanti – e sfidanti, da un punto di vista tecnologico – gli strumenti intelligenti in grado di identificare, nel modo più precoce possibile, il rischio di sviluppare patologie croniche quali, ad esempio, diabete, patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, patologie sensoriali.

Nell'ambito di questa attività verrà proposta una dimostrazione di modelli e piattaforme intelligenti per la valutazione del rischio di incorrere in problematiche di tipo uditivo e cognitivo, con particolare riferimento ad una piattaforma recentemente sviluppata dai ricercatori del CNR-IEIIT in collaborazione con il Politecnico di Milano: la piattaforma WHISPER (Widespread Hearing Impairment Screening and PrEvention of Risk – piattaforma per lo screening e la prevenzione del rischio uditivo su larga scala), in grado di identificare i problemi uditivi rapidamente (in meno di 3 minuti), in maniera indipendente dalla lingua madre della persona testata, senza la necessità di supervisione da parte di un operatore, e con elevata accuratezza.

Obiettivi di divulgazione: Sensibilizzare il pubblico rispetto al ruolo della ricerca scientifica nello sviluppo di strumenti e algoritmi per l'identificazione precoce del rischio di patologia.

Parole chiave: Intelligenza Artificiale; Machine Learning; Screening Uditivo

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: Alessia Paglialonga

Mail: alessia.paglialonga@cnr.it; comunicazione@ieiit.cnr.it

Istituto: Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni – CNR-IEIIT

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024
Verso l'elettronica Commestibile

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 23.00

Descrizione dell'attività: L'elettronica commestibile può essere considerata un'evoluzione del più tradizionale concetto di elettronica ingeribile, dove i dispositivi proposti, oltre ad essere adatti all'ingestione, sono totalmente composti da materiali non tossici e digeribili. Andando oltre il modello tradizionale dei dispositivi elettronici, l'elettronica commestibile prevede una tecnologia non solo sicura per l'ingestione e degradabile all'interno del corpo dopo aver svolto la sua funzione, ma anche ecocompatibile ed economica.

Grazie a queste caratteristiche, l'elettronica commestibile avrà applicazioni in etichette elettroniche per il monitoraggio degli alimenti, contribuendo alla salute pubblica e offrendo un potente strumento contro la contraffazione e lo spreco alimentare. Inoltre, permetterà l'implementazione di pillole intelligenti innovative per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie gastrointestinali.

Obiettivi di divulgazione: L'obiettivo di questa attività è la condivisione con un pubblico non specializzato dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati dalla comunità europea (ELFO, ROBOFOOD, EDISENS) in tema di elettronica commestibile all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia.

Parole chiave: Elettronica commestibile, pillole intelligenti, etichette intelligenti.

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Valeria delle Cave*

Mail: valeria.dellecave@iit.it

Istituto: Istituto Italiano di Tecnologia, IIT

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Fast and curious: risposte semplici a domande complesse

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 19.30 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Il mondo in cui viviamo corre velocissimo come il nostro modo di comunicare che si è adattato a nuovi ritmi ed esigenze, adeguandosi alla regola dell'“always on”: sempre collegati con altri individui con i quali la comunicazione è veloce e basata su messaggi corti o simboli.

Cerchiamo soluzioni rapide ai nostri quesiti perché sentiamo l'urgenza di risposte tempestive. Come chimici comprendiamo bene questa urgenza! Ben prima della comunicazione digitale, i chimici hanno formulato numerose domande per le quali necessitavano risposte rapide e intuitive come il cambio di un colore o la formazione di un precipitato. Queste informazioni sono fondamentali per proseguire le ricerche o per capire se le trasformazioni chimiche sono avvenute.

Gli scienziati hanno sviluppato test e analisi che velocemente sono in grado di dare risposte ai loro dubbi.

Vuoi sapere quali?

Obiettivi di divulgazione: Il poster esposti hanno come obiettivo principale lo sviluppo delle capacità di apprendimento e della logica: i visitatori sono invitati come protagonisti a porre quesiti, formulare ipotesi e verificare risposte secondo il rigoroso metodo scientifico. Nuove scoperte aprono nuove domande stimolando il continuo processo di imparare ad imparare. Verrà mostrato il modus operandi quotidiano dello scienziato nonché i vantaggi dello sviluppo di sistemi analitici veloci, sensibili e affidabili nella realizzazione di device nel campo bio-sanitario, come ad esempio i metodi “lateral flow”.

Parole chiave: acidi e basi, cromatografia su strato sottile, inquinamento delle acque da metalli

Target: studentesse e studenti di tutte le scuole; Pubblico Generale

Contatti:

Referenti: *Marcello Marelli, Raffaella Soave, Laura Polito*

Mail: *marcello.marelli@scitec.cnr.it*

Istituto: *Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta”, CNR-SCITEC*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Cappelli e Probabilità: Gioco per Capire il Rischio di Contrarre Malattie

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16.00 alle 19.30

Descrizione dell'attività: La probabilità che un individuo contragga una malattia è influenzata da diversi fattori. La probabilità di contrarre l'influenza per esempio può dipendere da variabili quali l'età, lo stato di fumatore, il consumo di alcol, la zona di residenza e altri indicatori simili. Anche i fattori genetici possono contribuire in modo significativo. Esaminando un'ampia coorte di soggetti, è possibile identificare gli individui che hanno un'apiù elevata probabilità di contrarre l'influenza combinando questi diversi fattori. Nella nostra attività, presentiamo questo concetto di previsione del rischio sotto forma di un gioco accessibile a tutti.

Obiettivi di divulgazione: Il concetto di previsione del rischio di malattia si basa su vari fattori ambientali, genetici e di stile di vita.

Parole chiave: salute pubblica, fattori di rischio, intelligenza artificiale

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: *Marta Nathansohn*

Mail: *marta.nathansohn@fht.org*

Istituto: *Human Technopole*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Esplorando il sistema immunitario

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 19.30 alle 23.00

Descrizione dell'attività: Cosa succede nel tuo corpo quando hai una reazione allergica? Come fa il tuo corpo a combattere un'infezione batterica? Grazie all'uso di materiali scientifici scritti in modo chiaro e divulgativo, verrà illustrato ai presenti come funziona il sistema immunitario, e cosa va storto in caso di malattie o allergie.

Obiettivi di divulgazione: Spiegare il funzionamento del sistema immunitario.

Parole chiave: Sistema immunitario, Genetica, Biologia cellulare

Target: Pubblico Generale

Contatti:

Referente: Marta Nathansohn

Mail: marta.nathansohn@fht.org

Istituto: Human Technopole

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Campi elettromagnetici e salute: uno sguardo sul futuro

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 18:00 alle 19:30

Descrizione dell'attività: Lo studio e la conoscenza di come i campi elettromagnetici interagiscano con l'ambiente circostante e con l'uomo è di fondamentale importanza per lo sviluppo di nuove tecnologie in vari ambiti avanzati della scienza e della medicina. Ad esempio, se oggi possiamo visualizzare nel dettaglio i tessuti e le strutture all'interno del nostro corpo è proprio grazie all'utilizzo di strumenti e materiali basati sull'interazione di campi elettromagnetici con la materia biologica. Ma cosa sono e come funzionano i campi elettromagnetici e la loro interazioni con i tessuti biologici? Come possiamo visualizzare un campo elettrico ed un campo magnetico in modo semplice? Cosa succede quando

batterie e magneti sono posti a contatto? Possiamo predire quale sarà il campo elettromagnetico generato da un materiale o da un'apparecchiatura? A queste domande risponderanno, tramite dei semplici esperimenti, le ricercatrici del gruppo EMF4Health (Electromagnetic Fields for Health) del CNR – IEIIT, la cui attività di ricerca è incentrata sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate e pioneristiche nel campo del bioelettromagnetismo.

Uno degli ambiti in cui l'interazione dei campi elettromagnetici con i tessuti umani per fini medicali è più utilizzata è quella della biorobotica a fini riabilitativi. Per questo motivo, in parallelo all'attività di divulgazione basata su esperimenti elementari e rivolta ad un pubblico in età scolare, verranno presentati gli obiettivi del progetto del Piano Nazionale Complementare al PNRR Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob). Fit4MedRob, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, vede la partecipazione di altri 24 partner, di cui 10 università e centri di ricerca, 11 IRCCS o centri clinici e 3 realtà industriali. Fit4MedRob ambisce a rivoluzionare gli attuali modelli riabilitativi e assistenziali rivolti a individui, di ogni età, con ridotte o assenti funzioni motorie, sensoriali o cognitive, per mezzo di nuove tecnologie robotiche e digitali, in tutte le fasi del percorso riabilitativo, dalla prevenzione fino all'assistenza domiciliare nella fase cronica.

Questi nuovi modelli di assistenza e riabilitazione robotica, con uno sguardo sulle tecnologie del futuro, sanno presentati ai cittadini, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica al loro utilizzo e di renderla partecipe del ruolo fondamentale del CNR in questa sfida socio-economica.

Obiettivi di divulgazione: Questa attività si propone di (1) far comprendere ad un pubblico in età scolastica concetti di fisica di base quali il campo magnetico ed elettrico e come questi possano essere applicati in vari ambiti quali la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e la salute; (2) far divertire i partecipanti utilizzando giochi educativi tramite i quali possano recepire i concetti presentati; (3) sensibilizzare ed informare il pubblico generale sull'utilizzo di sistemi avanzati di biorobotica per l'assistenza e riabilitazione motoria.

Parole chiave: Campi elettromagnetici, ingegneria biomedica, biorobotica riabilitativa

Target: Pubblico Generale

ATTIVITA' di DISSEMINAZIONE SCIENTIFICA INSERITA IN:

PNRR-PNC Fit for Medical Robotics - "Fit4MedRob" project, codice identificativo PNC0000007; CUP: B53C22006960001

Contatti:

Referente: Emma Chiaramello

Mail: emma.chiaramello@cnr.it; comunicazione@ieiit.cnr.it

Istituto: Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni – CNR-IEIIT

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

sQRy: aggiunge intelligenza ai QR code rendendoli eseguibili

sQRy: QR code eseguibili

Scan per maggiori informazioni...

Poster

Esecuzione

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 21:30 alle 23:00

Descrizione dell'attività: L'inserimento di programmi eseguibili all'interno di QR code è una nuova tecnologia, abilitante per molti contesti applicativi della vita di tutti i giorni. In tutte le condizioni in cui l'accesso a Internet risulti non disponibile, l'utilizzo di un QR code è limitato alla lettura dei dati in esso contenuti, senza nessuna possibilità di interazione. Con la nuova tecnologia sQRy (anche conosciuta come eQR code, <https://www.sqry.org/it>) è possibile l'inclusione di programmi eseguibili al loro interno, garantendo un livello di interazione con l'utente che solo essi possono fornire, nonostante le severe limitazioni dei QR code in termini di spazio di immagazzinamento (max. 3000 caratteri/byte).

Un esempio di applicazione della tecnologia proposta è nell'ambito dei percorsi alpini, integrando gli sQRy in appositi cartelli/segnalazioni per guidare l'utente verso la scelta

del percorso migliore in base alle sue caratteristiche. Molti altri contesti applicativi sono stati individuati.

Obiettivi di divulgazione: Lo stato attuale della tecnologia informatica è molto avanzato ma, nonostante ciò c'è sempre spazio per nuove idee. L'inserimento di codice eseguibile all'interno di QR code ha un'utilità diretta e tangibile in molte applicazioni reali e in alcuni contesti come la gestione dell'emergenze potrebbe fare la differenza. Essa sembra richiamare i vecchi concetti delle schede perforate, ma in realtà include tecnologie all'avanguardia derivanti dagli ultimi anni di studio e ricerca nel contesto dell'informatica.

Parole chiave: QR code, QR code eseguibili, sQRy

Target: Pubblico Generale; Scuola Secondaria di Secondo Grado; Tessuto industriale italiano.

Contatti:

Referente: *Stefano Scanzio*

Mail: stefano.scanzio@cnr.it; comunicazione@ieiit.cnr.it

Istituto: *Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni – CNR-IEIIT*

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Sicurezza informatica in reti ROS industriali

③ Risultato finale dell'attacco: il braccio robotizzato smette di seguire la traiettoria prefissata

Prima dell'attacco il braccio robotizzato funziona muovendosi normalmente

Luogo: Portici di via Marconi

Orario: Dalle 16:00 alle 17:45

Descrizione dell'attività: Nell'ambito dei processi evolutivi legati all'Industria 4.0, si stanno diffondendo in ambito industriale impianti robotizzati basati su ROS (Robot Operating System), caratterizzati da un elevato livello di automazione ed in grado di analizzare e gestire in tempo reale dati provenienti da una varietà di macchine e processi eterogenei.

Verrà descritto e mostrato un dimostratore atto a simulare, in piccola scala, una rete industriale ROS, illustrandone gli aspetti legati alla sicurezza e la vulnerabilità rispetto ad attacchi informatici di tipo SlowROS (Slow Denial of Service against ROS) oggetto di una recente pubblicazione scientifica. Verranno inoltre fornite informazioni generali sulla strategia di funzionamento della famiglia di attacchi considerati.

Obiettivi di divulgazione: Sensibilizzare il pubblico circa l'importanza della sicurezza informatica in ambito industriale e della protezione delle infrastrutture critiche contro possibili attacchi informatici.

Parole chiave: industria 4.0, reti industriali, cybersecurity

Target: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado; Pubblico Generale

ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE SCIENTIFICA INSERITA NEL:

Progetto: SERICS (PE00000014), del programma MUR PNRR finanziato dalla EU – NGEU - Attività: Spoke 8 – PROTECT-IT.

Contatti:

Referenti: Enrico Cambiaso, Luca Durante, Ivan Cibrario Bertolotti

Mail: enrico.cambiaso@cnr.it, luca.durante@cnr.it, ivan.cibrariobertolotti@cnr.it; comunicazione@ieiit.cnr.it.

Istituto: Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni – CNR-IEIIT

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

È tempo di castagne, scopriamole insieme

Luogo: Portici di via Marconi

Attività su prenotazione per le scuole: dalle 12.00 alle 15.00

PER PRENOTAZIONE: scrivere a educo.scienceproject@gmail.com

Descrizione dell'attività: Se pensiamo ai frutti autunnali, uno dei primi che ci viene in mente è sicuramente la castagna. Oggi purtroppo numerosi castagneti sono in stato di abbandono. Per cercare di preservare questa preziosa risorsa che è il castagno, stiamo studiando alcune varietà di castagno presenti in Lombardia.

Stiamo mappando le piante, stiamo conducendo analisi genetiche sul loro DNA, analisi chimiche che ci permettono di valutare la qualità dei loro frutti, analisi della morfologia di frutti, foglie e infiorescenze. Tutti questi studi ci aiutano a conoscere la biodiversità del castagno presente in Regione e a preservarla.

In questa esperienza aiuteremo a scoprire le differenze tra le diverse piante di castagno e i loro frutti, a capire come si può estrarre il DNA utilizzato per le analisi genetiche e a conoscere i molteplici utilizzi del castagno e dei suoi prodotti.

Obiettivi di divulgazione: Per studiare la diversità tra individui nell'ambito di una specie si possono analizzare diverse caratteristiche, quelle morfologiche sono le più immediate, perché facilmente osservabili. Ci sono però altre caratteristiche che possono essere messe in evidenza solo con analisi più approfondite, per esempio attraverso approcci di tipo genetico e chimico: due individui apparentemente identici possono risultare molto diversi se analizzati più nel dettaglio. Nel corso dell'attività proposta saranno illustrate le tecniche che ci permettono di conoscere la biodiversità del castagno in Lombardia.

L'attività si basa su quanto fatto nel Progetto CASTANEVAL "Sviluppo della castanicoltura in Lombardia: valorizzazione delle risorse genetiche autoctone", finanziato da Regione Lombardia.

Parole chiave: Castagne, Biodiversità, Analisi, Valorizzazione

Target: Scuola Secondaria di Primo Grado; Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Contatti:

Referente: *Paolo Alberto Leone*

Mail: *paoloalberto.leone@cnr.it*

Istituto: *Istituto di biologia e biotecnologia agraria, CNR-IBBA*